

ФИНАНСИАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ¹

*Яковлева Наталья Геннадьевна — д.э.н.,
доцент, в.н.с. Центра институтов
социально-экономического развития
Института экономики РАН; доцент
Научно-образовательного центра
современных марксистских исследований
философского факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова*

Аннотация. Выдвинута и обоснована концепция усиления и негативного воздействия финансиализации образования, характерная для современного этапа позднего капитализма, обусловленная финансиализацией экономики. Показана её сущность, а именно подчинение сферы образования финансовому капиталу и его акторам.

Раскрыта диалектика прямых и обратных связей во взаимодействии финансового капитала и образования. С одной стороны, финансовый капитал подчиняет и искажает содержание образования (прямая связь), с другой стороны, образование становится тем самым проводником финансиализации всего общества, т. к. формирует идеологию акторов финансиализации в разных сферах и тем самым усиливает и ускоряет финансиализацию экономики и общества в целом (обратная связь).

Показаны общие черты финансиализации образования и других сфер экономики, а также особенности процесса финансиализации образования.

Ключевые слова. Финансовый капитал, финансиализация образования, финансиализация общества, «хомо финанс».

FINANCIALIZATION OF EDUCATION: STATEMENT OF THE PROBLEM

*Yakovleva Nataliya G.,
Doctor of Economics, Leading researcher, Institute of Economics (Centre of Institutes of Socio-Economic Development), Russian Academy of Sciences; Faculty of Philosophy (Center of Modern Marxist research), Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.*

Abstract. Author proposed and argued conception of financialization of education, typical for the

¹ В основу текста положена статья:

Яковлева Н.Г. Социальные последствия финансиализации образования // Социологические исследования. – 2019. – № 12. – С. 104-114.

Автор выражает благодарность д.э.н. Бузгалину Александру Владимировичу, в диалоге с которым были сформулированы и развиты основные идея статьи, а также Эпштейну Давиду Берковичу, который высказал замечания и рекомендации в ходе работы над текстом статьи.

modern stage of late capitalism, and shows its essence – subordination of the education to the financial capital; and its actors.

The dialectic of direct and opposite connections in the interrelations of financial capital and education is shown. From one hand financial capital subordinate education (direct connection), from another – education provides financialization of society, because creates ideology of actors of financialization in different spheres and, consequently, increase and accelerate financialization of economy and society as a whole (opposite connection).

Specific features of financialization of education in comparison with other spheres of social sector and common features of education and other spheres are shown.

Keywords. Finance capital, financialization of education, financialization of society, "Homo finances".

DOI: 10.5281/zenodo.8298484

Основная часть представляемого текста была написана в 2018-2019 гг. в ходе работы автора статьи над диссертационным исследованием по противоречиям трансформации образования в современной экономике. В силу актуальности рассматриваемой проблемы и, на наш взгляд, оригинальности представленных идей, материал был направлен в редакцию ведущего российского журнала экономического профиля «Вопросы экономики». В ответ мы получили короткий и безапелляционный ответ – автор статьи подвержен теории заговоров...Однако, другой, не менее уважаемый, на наш взгляд, журнал – «Социологические исследования», с интересом отнёсся к рукописи и что называется «с колёс» опубликовал статью, которая вызвала большой резонанс в научной среде. Геополитические и экономические проблемы сегодняшнего дня ещё более актуализировали вопросы, рассматриваемые в статье. Поэтому мы решили вынести наши идеи на суд широкой общественности. Представляемый читателям журнала «Альтернативы» текст незначительно дополнен.

Введение

Технологические трансформации начала XXI века превращают креативный потенциал человека в главный фактор общественного и экономического развития, что, соответственно, приводит к изменениям роли образования, в частности, его экономического статуса. Образование становится одной из ключевых сфер, формирующих человеческий потенциал и, следовательно, потенциал социально-экономического развития общества. Столь значимая роль образования сделала эту сферу пространством глубоких социально-экономических противоречий, обусловленных, в том числе, её спецификой, соединяющей в себе, с одной стороны, создание общественно-значимых благ, с другой – коммерческих результатов. Последние, как мы покажем ниже, двойственны: это не только увеличение материальной базы формирования «человеческого капитала» обучающихся, но и коммерческие результаты деятельно-

сти образовательной организации в целом.

Ранее автор обращался как к первому специфическому аспекту образования (как сферы создания общественных благ [13, с. 149-153], так и ко второму – коммерциализации образования [11; 12]. В предыдущих публикациях мы показывали, что «образование – это сфера, создающая, аккумулирующая и «распределяющая» знания, навыки и опыт, в конечном итоге – творческий потенциал человека и общества. Это не просто неотъемлемая часть общественного организма, а основа его развития». Также мы уделяли внимание и нарастающей коммерциализации образования, когда все слагаемые образовательного процесса (содержание образования, цели его развития, управление образовательными организациями и др.) и все его участники (обучающиеся, обучаемые, родители, руководители образовательных организаций и др.) подчинены специфическим целям получения коммерческого результата [11].

В данной работе мы хотели бы обратить более пристальное внимание на дальнейшее углубление процессов коммерциализации образования. Основания для такого акцента достаточно очевидны: начавшийся в конце XX века процесс десоциализации и развёртывания неолиберальной модели позднего капитализма² не мог не вызвать активизации коммерциализации образования в мире, а именно сокращение бюджетного финансирования, и, как следствие, увеличение числа платных программ обучения, платы за обучение, дальнейшее распространение института образовательных кредитов и т. д. Более того, эволюция позднего капитализма последних десятилетий, приведшая к доминированию финансового капитала по отношению к капиталу реального сектора, привела к развёртыванию процесса, получившего имя **«финансиализация»**. Он – подчеркнём – захватил не только сферу собственно экономических отношений. Процесс финансиализации приводит к подчинению финансовому капиталу всех сфер жизнедеятельности общества и поэтому он не мог не затронуть социогуманитарный сектор³ экономики (образование, наука, культура, здравоохранение), в частности сферу образования. Итак, перед современным обществом встаёт проблема **финансиализации образования** – проблема, которая пока ещё не

² Понятие «поздний капитализм» введено в работах Э. Мандела [14], Ф. Джемиссона [17]; а также А.В. Бузгалина и А.И. Колганова, которые определяют поздний капитализм как «этап в развитии капиталистического способа производства, когда его прогресс (технологическое развитие, экономический рост) требует использовать элементы посткапиталистических отношений: сознательное регулирование экономики; бесплатное для потребителя предоставление широкого спектра благ и услуг в таких сферах, как образование, здравоохранение и др.; перераспределение части прибыли капитала в пользу наёмных работников и социально незащищённых слоёв и др.» [6, с. 52-53].

³ Под социогуманитарным сектором мы понимаем сферу, в которой непосредственно формируется человеческий потенциал – это образование, здравоохранение, культура.

стала предметом развёрнутых исследований и обсуждений.

Финансиализация образования: университеты подчиняют содержание своей деятельности финансовому капиталу

Ключом к нашему исследованию станет обоснованный в ряде работ отечественных и зарубежных учёных [19; 6, с. 250-253; 10, с. 70-72] уже отмеченный выше взгляд на финансиализацию экономики как на процесс подчинения реального сектора экономики финансовому капиталу, т. е. экспансии финансового сектора. Как отмечал в своей книге «(Не)реальный капитализм» Рязанов В. Т., «финансиализация не является новым явлением в хозяйственной жизни капиталистического общества, но углубление финансиализации на протяжении 10-20 прошедших лет включало попытку превращения в финансовый актив всех сфер нашей жизни» [10, с. 71]. Продолжая далее данную линию размышлений, можно утверждать, что эти процессы привели к трансформации всей системы экономических отношений и институтов позднего капитализма.

Процесс финансиализации не мог не затронуть социогуманитарный сектор экономики ещё и потому, что в изменившейся структуре общественного воспроизводства в условиях позднего капитализма он становится одним из основных подразделений [3; 5]. В свою очередь, *образование в данном подразделении является важнейшей сферой формирования главной производительной силы современного общества – человека и его потенциала.*⁴ Для сферы образования в данных условиях, однако, характерно глубокое противоречие, характеризующее образовательный процесс XXI века. С одной стороны, четвертая промышленная революция и технологический прогресс, а иными словами, прогресс производительных сил, обуславливают необходимость экстенсивного ("вширь") и интенсивного ("вглубь") прогресса образования во всех возможных формах, т. е. образования для всех и через всю жизнь. Как таковое образование – это производство неограниченных потенциально социокультурных благ, и, как таковое, оно должно было бы и экономически осуществляться, как и производство иных общественных благ, за счёт общества, в частности, бесплатно для студентов и т. п., финансируясь из общественных источников - государство, некоммерческие организации и фонды и т. д. С другой стороны, усиление неолиберальных трендов, десоциализация и сокращение общественного (государственного и т. п.) финансирования социогуманитарного сектора (в частности, образования), характерные для неолиберального периода, приводят к обратным результатам, то есть к усилению коммерциализации образования.

⁴ Подчеркнём, что человеческий потенциал включает в себя не только способность человека к репродуктивному труду (рабочая сила), но и потенциал творческой деятельности, личностного развития, играющий всё возрастающую роль в современной экономике высоких технологий.

В условиях, создаваемых системой производственных отношений и институтов позднего капитализма (атрибутом современного этапа которого является финансиализация), образовательные организации вынуждены подчиняться этой системе и включаться в процесс финансиализации. Поэтому разрешение противоречия между необходимостью прогресса образования и сокращением общественного финансирования в условиях господства неолиберальной модели капитализма идёт по пути поиска образовательными организациями источников самофинансирования, что становится одним из основных импульсов для развёртывания процесса финансиализации образования.

Что же из себя представляет феномен «*финансиализация образования*»? Рассмотрим подробнее.

Прежде чем ответить на данный вопрос, подчеркнём, что *финансиализация образования и финансирование образования – это взаимосвязанные, но различные процессы*. Финансирование образования в настоящее время идёт преимущественно по трём каналам: бюджетное финансирование, плата за обучение студентами и спонсорская поддержка, включающая, в частности, эндаумент-фондирование.

Финансиализация образования – это, как и в случае с финансиализацией экономики, не процесс выделения финансовых средств образовательным организациям, а нечто иное. В качестве рабочего определения, которое ниже будет уточнено и раскрыто, будем исходить из того, что это явление *развивается в той мере, в какой образовательный процесс (его цели, содержание, формы, критерии прогресса) подчиняется целям и способам функционирования финансового капитала*. Основой данного подхода к определению «финансиализации образования» является всё усиливающееся влияние финансовых мотивов, рынков, конкретных влиятельных лиц, корпораций и финансовых учреждений на образовательный процесс и управление образовательными организациями. Существенно, что этот процесс затрагивает не только частный, но и общественный сектор образования.

Прежде чем дать характеристику содержания и основных форм финансиализации образования, отметим, что этот процесс только разворачивается и пока затрагивает главным образом сферу высшего образования, т. е. жизнь университетов. Действительно, до настоящего времени он касался в первую очередь университетов и (в существенно меньшей степени) школ тех стран мира, в которых наиболее развиты черты неолиберальной экономической модели (США, Великобритания, Япония, Корея). Но он менее проявляет себя в странах с сохраняющимся высоким уровнем социализации капитализма (Швеция, Исландия, Австрия, Дания, Финляндия). Что касается России, то в нашей стране этот процесс себя ещё не проявил в полной мере, прежде всего, из-за относительно слабой развитости отечественного финансового капитала. Но и у нас уже есть некоторые свидетельства его генезиса, на чем более подробно остановимся далее.

Наше исследование данного процесса продолжим с обращения к его эмпирическим проявлениям.

Пожалуй, самым известным феноменом здесь является, *во-первых*, снижение доли бюджетного финансирования⁵ и возрастание роли доходов от финансово-инвестиционной деятельности университетов в их финансировании [2, с. 9-10]. Это одна сторона медали. Другая сторона той же медали – *подчинение финансовому капиталу такого традиционного канала финансирования образовательных учреждений как плата за обучение*. В развитых странах и, прежде всего, в США, в настоящее время этот способ финансирования осуществляется всё больше посредством получения студентами образовательных кредитов, что привело к колоссальному росту долгов по таким кредитам и сформировало расширяющуюся воронку зависимости студентов и образовательных организаций от финансовых институтов. Например, по сообщению Financial Times от 11 ноября 2018 года, «Общий долг студентов в этом году превысил 1,5 триллиона долларов США, и проведённое исследование показало, что почти 40 % этих заёмщиков, по всей вероятности, к 2023 году не смогут погасить свои кредиты»⁶. Задолженность по образовательным кредитам в США с 2007 по 2018 гг. по настоящее время выросла на 149%⁷. Таким образом студенты США загоняются в долговую яму, а образовательные организации попадают в зависимость от финансовых институтов.

Тем самым мы можем сделать первый шаг к характеристике ***финансиализации образования как процесса, который развивается в той мере, в какой образовательная организация ориентируется преимущественно на финансовые результаты и получает основной доход не от образовательно-коммерческой или научно-образовательной, а от финансовой деятельности, а основные каналы её финансирования напрямую подчиняются финансовым институтам, а значит опосредованно – финансовому капиталу***. Это определение сугубо недостаточно, но необходимо.

Во-вторых, эмпирически фиксируемым процессом является *возрастание роли финансовых подразделений в структуре университетов*. Наблюдается процесс

⁵ В странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в период с 2010 по 2012 год государственные расходы в процентах от ВВП по всем уровням образования сократились в среднем на 3%; за период с 2012 по 2018 снизились в среднем на 4%, а в высшем образовании – на 8% [16].

⁶ Электронный ресурс: <https://www.ft.com/content/18530da6-a637-11e8-926a-7342fe5e173f>, дата обращения: 24.03.2019.

⁷ Электронный ресурс: <https://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/76870-zadolzhennost-po-obrazovatelnyim-kreditam-v-ssha-s-2007-g-vyrosla-na-149>, дата обращения 24.03.2019.

доминирования в университетах экономических и – уже – финансовых подразделений (и даже дочерних организаций), подчиняющих своим целям подразделения, которые занимаются собственно образовательным процессом и научными исследованиями. В результате ранее дополнявшие образовательную деятельность подразделения (экономические, финансовые, инвестиционные), которые были призваны всего лишь поддерживать образовательный процесс, становятся всё более значимыми, едва ли не главными институтами университетов.

Характеризуя этот процесс дважды ректор Гарвардского университета Дерек Бок в своей книге «Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования», в частности, замечает, что «специальная управляющая компания, созданная университетом для управления эндаументом, Harvard Management Corporation, является очень успешным инвестором, и рост эндаумента во многом происходит благодаря прибыли, получаемой от инвестиций» [2, с. 9-10].

Условием такой трансформации является не только возрастание роли финансовых подразделений в жизнедеятельности университетов, но и *изменения в системе управления университетами*.

Рассмотрим последний аспект подробнее. Так, хорошо известно, что в большинстве западных (а теперь уже и российских) университетов стратегические решения в области управления и развития образовательной организации принимают так называемые попечительские советы университетов.

В России они так же активно формируются, а в крупнейших университетах уже активно действуют, в том числе и на уровне подразделений (факультетов, институтов и т. д.). В попечительские советы образовательных организаций всё больше стали входить представители бизнеса, а сейчас ими являются по преимуществу представители не реального сектора, а финансового капитала⁸ (в России, правда, есть специфика – сырьевого и сращённого с ним финансового капитала). Несложно догадаться,

⁸ Например, (1) в состав попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета входят, в том числе руководители и управляющие следующих крупных корпораций, финансовых и инвестиционных компаний, банков: ПАО «АФК Система», АК «АЛРОСА», ПАО «Интер РАО», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ГМК Норильский никель», ПАО «Северсталь», а также Министр финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://spbu.ru/universitet/porechitelskiy-sovet> (дата обращения: 09.06.2021); (2) в состав попечительского совета НИУ Высшая школа экономики входят руководители и управляющие банков: ПАО «Банк ВТБ», ПАО Сбербанк, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Открытие, инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, а также руководители и управляющие крупных компаний: Группы компаний «Ренова», ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», USM Holdings. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.hse.ru/info/council/> (дата обращения 09.06.21).

что в попечительских советах эти лица проводят политику, нацеленную на решение задач, отвечающих интересам этого капитала. Введение в попечительские советы представителей бизнеса и, в частности, финансового капитала, оказывает влияние не только на процесс обеспечения деятельности университетов, но и на собственно образовательный процесс. В результате принятие решений руководством университетов всё более попадает в пусть не прямую, но косвенную зависимость от бизнеса, и в частности финансового капитала.

Так мы подходим к выделению, возможно, не самой главной, но эмпирически легко фиксируемой черты финансиализации образования – генезису *подчинения финансовому капиталу системы управления образованием* как составной части образовательного процесса.

Несложно показать, что этот аспект является одним из следствий более общих изменений, в частности, начавшегося ранее процесса менеджеризации образования, о чем автору уже доводилось писать ранее [Яковлева, 2017б: 122-131]. Так, снижение роли коллективов в формировании персонального состава руководителей, целей и методов управления образовательными организациями и переход к доминированию так называемых «эффективных менеджеров» – всё это прямо связано, в том числе с возрастанием роли попечительских советов, которые всё чаще, если не формально, то реально, определяют руководящий состав университетов.

В этом контексте уместно поставить и ещё один вопрос в связи с развертыванием процессов менеджеризации и финансиализации образования – вопрос о том, насколько менеджеры в сфере образования прямо или косвенно являются продуктом процесса финансиализации экономики в целом и финансиализации образования в частности?

Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим: подавляющее большинство авторов в настоящее время говорит и пишет о коммерциализации образования. Понятие «финансиализация образования» нам вообще не встречалось, хотя, возможно, оно и введено в оборот где-либо в мире. Но говоря о коммерциализации образования, многие авторы во многих случаях реально описывают именно процесс финансиализации⁹.

⁹ Если обратиться к вышеупомянутой книге Дерекы Бока, то мы увидим, насколько остро стоит проблема всепоглощающей коммерциализации и даже более того – финансиализации – перед Гарвардом и другими ведущими мировыми университетами, всё более превращающимися в корпорации. Предисловие книги начинается со слов: «На протяжении последних 25 лет университеты с небывалой энергией продают свои знания и умения частным лицам и корпорациям», а заканчивается неутешительным вердиктом: «Наблюдая за происходящим, я опасаясь, что под воздействием коммерциализации может измениться сама природа академических учреждений и нам придётся об этом

Так мы, *в-третьих*, приходим к выделению *институционального* аспекта финансиализации образования. Активизация процесса финансиализации приводит к *постепенному превращению университетов в разновидность коммерческих, а в перспективе – финансовых – корпораций*.

Этот процесс также эмпирически уже зафиксирован, хотя терминология может различаться у разных исследователей. Так, Б. Кларк называет подобные университеты-коммерческие корпорации «предпринимательскими университетами» [7], Й. Виссема - университетами 3.0 (3-го поколения) [20]. Смысл, однако, остается одним, и он в том, что, адаптируясь к вызовам реальной действительности этапа позднего капитализма и приспособляясь к внешним условиям, диктуемым государством, бизнесом, финансовым капиталом, современные университеты всё более превращаются в коммерческо-бюрократические бизнес-структуры, для которых характерны: конкуренция за лучших студентов и государственное финансирование; создание жёсткой вертикали управления с многочисленным административным аппаратом; превращение финансовых показателей в основные измерители деятельности подразделений и преподавателей¹⁰.

Таким образом, следующий важный аспект процесса финансиализации образования – ***превращение университета из самоуправляющейся образовательной ассоциации в коммерческую и, далее, финансовую корпорацию.***

Более того, *в-четвертых, усиление финансиализации экономики и общества в целом влияет на изменение содержания и структуры образовательного процесса (набора факультетов, специальностей, направлений подготовки, дисциплин).*

Процесс финансиализации подчиняет себе образование и с другой стороны – со стороны обучающихся. Основание этого – *подчинение финансовому капиталу общества, а не только экономики*. В той мере, в какой общество и его члены ориентируется в своей жизнедеятельности на цели и результаты функционирования финансового капитала, а также финансовые институты (в данном случае понимаемые как «правила игры»), в какой именно финансовый капитал и участие в его воспроизводстве дают наиболее высокие и престижные результаты (доход, статус и т. п. после окончания университета), в этой мере абитуриенты и студенты начинают ориентироваться на финансовые и сопряжённые с ними специальности. Так выявляется ещё один аспект финансиализации образования, который можно условно обозначить как *идеологический*.

Как мы видим, финансиализация экономики и общества оказывает существенное влияние на позиционирование университета и в экономике, и в обществе. Но это

пожалеть» [2, с.18-38].

¹⁰ Более подробно о социально-экономическом смысле и объективной обусловленности этого процесса см.: [9, с. 26-34].

только одна сторона медали. У процесса финансиализации образования есть, однако, и другая сторона – превращение университетов в институты, интенсифицирующие процесс финансиализации экономики и общества.

Образование финансиализации как alter ego финансиализации образования: университеты интенсифицируют финансиализацию общества

Вовлечение университетов в процесс воспроизводства финансового капитала приводит к превращению университетов в один из элементов и, более того, инструментов этого процесса.

Всё более подчиняя образовательный процесс – его содержание и структуру – потребностям финансового капитала, осуществляя расширенное воспроизводство специалистов, нацеленных на участие в деятельности финансового капитала и, более того, осуществляющих жизнедеятельность по правилам финансового капитала, **университеты становятся проводниками финансиализации в обществе**, акторами, содействующими её расширенному воспроизводству.

Упрощая эту связь, мы можем сформулировать следующую цепочку взаимосвязей: в обществе, где господствует финансовый капитал и поэтому студенты учатся на финансистов и т. д., университеты постепенно трансформируются в корпорации, нацеленные на финансовые результаты и управляемые, в конечном счёте, с помощью акторов финансового капитала. Такие университеты отвечают на сформированный финансиализацией экономики запрос на финансистов и активно развивают эти специальности, готовя специалистов, которые продолжают углублять финансиализацию экономики и общества в целом.

Этому же способствует система научных исследований соответствующей направленности и общая научно-образовательная атмосфера, формирующая финансовые приоритеты в воспроизводстве академического сообщества и интеллектуальной жизни.

Если говорить об общей атмосфере в обществе, то человек, ценности, мотивы и поведение которого детерминированы финансиализацией, приходит в университет уже с определённой шкалой ценностей. Далее университет, чья деятельность также подчинена процессу финансиализации, ещё более интенсифицирует этот процесс... Круг замыкается, точнее, спираль поднимается на ещё один виток.

Результатом этого становится формирование феномена, который ранее был определён Левиной И. Г. как «*хомо финансиус*» [8]: человек, живущий по правилам финансового капитала и его воспроизводящий. Этот человек, с одной стороны, является продуктом финансиализации, с другой – активно воспроизводит её. Причём оба процесса опосредуются процессом образования. И это опосредование есть ещё одна черта феномена «финансиализация образования».

Итак, нами были выделены следующие аспекты прямого и обратного влияния

процессов финансиализации общества и образования друг на друга.

Прямая связь – подчинение образовательного процесса финансовому капиталу, осуществляется через (1) превращение доходов от финансовой деятельности в основной источник воспроизводства образовательной организации, что обуславливает (2) доминирующую роль финансовых институтов в управлении данной организацией; вследствие этого (3) образовательная организация превращается в разновидность коммерческо-финансовой корпорации, что (4) приводит к трансформации содержания и структуры образовательного процесса, и в результате – его подчинению финансовому капиталу.

Приведём несколько примеров начала такой трансформации образования в России. Один из курьёзных примеров – конкурс «финансовых сказок» в... детских садах и курсы финансовой грамотности для детей от 5-и до 10-и лет¹¹. Гораздо более серьёзные – внедрение курсов финансовой грамотности в школах и университетах, масса дисциплин финансовой направленности в университетах, всероссийские и внутри-университетские олимпиады по финансовой грамотности для старшеклассников. Подчеркнём: речь идёт не о том, что эти курсы не полезны – они, вероятно, абсолютно необходимы (хотя и не в детском саду) для того, чтобы человек стал эффективно действующим «хомо финансу». Речь идёт об ином – о том, что *превращение людей в «хомо финансу» является линией не прогресса, а регресса.*

Последнее, и автор в полной мере отдаёт себе в этом отчёт, – сугубо спорное утверждение, но оно в полной мере согласуется с той методологией и теорией, в которой критерием прогресса является свободное гармоничное развитие личности, а не подчинение человека товарному, денежному и финансовому фетишизму.

Между тем, в условиях неолиберальной модели позднего капитализма именно процессы подчинения человека рыночным фетишам активно поддерживались до недавнего времени в нашей стране на государственном уровне¹² и реализовывались посредством ведущих университетов страны¹³.

¹¹ Электронный ресурс:

https://fingramota.econ.msu.ru/partners/NCFU/fgf/Article.20190210220551_4397/ (дата обращения: 24.03.2019); Электронный ресурс: <https://kakzdorovo.center/finansovaya-gramotnost-dlya-detey> (дата обращения 25.03.2019).

¹² С 2011 года в Российской Федерации реализовывался совместный проект Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Распоряжением Правительства РФ №2039-р от 25.09.2017 была утверждена «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы».

¹³ В рамках вышеуказанного проекта в 2015 году на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова был создан Федеральный сетевой методиче-

Так формируется *обратная связь* во взаимодействии финансового капитала и образования, и она менее явственна: «*финансиализированный университет производит (1) специалистов, воспроизводящих финансиализацию и (2) интеллектуальное пространство, формирующее «финансиализированный» образ мышления.*

Так складывается система прямых и обратных связей во взаимодействии процессов финансиализации общества и финансиализации образования (Рис. 1).

Единство прямых и обратных связей **финансиализации общества и финансиализации образования формирует «человека финансового» и финансиализированный образ мышления, в итоге – «финансиализированный» образ жизни.**

В результате процесс финансиализации образования – становится процессом подчинения финансовому капиталу формирования человеческого потенциала общества, или *главной производительной силы современной экономики – Человека.*

Рис. 1. Взаимосвязь финансиализации общества и финансиализации образования

ский центр для повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой грамотности студентов. Сайт ФСМЦ МГУ: <https://fingramota.econ.msu.ru/>.

Затем в 2016 году в НИУ ВШЭ был создан Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования. Сайт центра: <https://fmc.hse.ru/>

Финансиализация образования: специфика

Прежде всего, подчеркнём сформулированный выше тезис: «финансиализированное» образование превращается в некий проводник финансиализации в других сферах, который не только транслирует, но и ускоряет процесс финансиализации в экономике и в обществе. В этом смысле его можно определить как **образовательный акселератор финансиализации экономики и общества**.

Это одна из важнейших специфических черт финансиализации образования, отличающая её от всех остальных видов финансиализации, касающихся различных отраслевых сфер экономики.

Другая отличительная черта обусловлена самой природой образования – тем, что оно формирует креативный потенциал человека – главный в современных условиях фактор развития не только экономики, но и общества, развития производства, становящегося всё более знание-ёмким [1]. Тем самым **через образование финансовый капитал подчиняет себе производство и воспроизводство главного фактора современного экономического развития – креативный потенциал человека**.

Подчеркнём: в отличие от учёных, критикующих теорию и практики «рыночного фундаментализма» за подчинение всех сфер общественного производства исключительно рыночным критериям, мы идём дальше и говорим о подчинении не только производства, но и общества, и не просто рынку, а финансовому капиталу. И финансиализация образования становится одним из важнейших каналов такого подчинения.

Есть ещё одна отличительная черта финансиализации образования, обусловленная тем, что образование по своей природе есть творческая деятельность, которая создаёт неограниченные культурные ценности – знания и навыки их применения и развития. Последние могут распространяться сколько угодно широко, неограниченно. Отсюда вывод, который достаточно полно обоснован в работах А.В. Бузгалина: образование может рассматриваться как сфера, способная производить по преимуществу именно общественные блага [4; 5]¹⁴. Превращение же её в сферу производ-

¹⁴ В работах А.В. Бузгалина показывается, что «определяющую роль в экономике XXI в. должна играть общедоступная деятельность работников креатосферы (учителей, врачей, деятелей искусства, инженеров, учёных, социальных работников, экологов), главным содержанием которой становится творчество. Такой труд создаёт принципиально неограниченные и вместе с тем уникальные блага, которые могут быть доступны каждому. Также А.В. Бузгалин справедливо говорит о «...необходимости и возможности разграничения и взаимодействия двух подпространств креативной экономики — сферы преимущественно некоммерческого производства общественных благ, принадлежащих каждому, и коммерческой сферы, основанной на интеллектуальной

ства частных благ, квалифицируемых в настоящее время как особый товар («образовательная услуга»), является результатом господства особой системы социально-экономических отношений и оформляющих их институтов – системы, которую мы выше квалифицировали как поздний капитализм. Тем самым **финансиализация образования становится одним из важнейших процессов, подчиняющих финансовому капиталу производство общественных благ**. В этом её важное отличие от других сфер, где финансовому капиталу подчиняется производство частных благ и где нет столь глубокого противоречия между содержанием объекта финансиализации и содержанием этого процесса.

Отсюда достаточно очевидный вывод: если мы говорим об образовании как основном элементе социо-гуманитарного сектора экономики, в котором производятся общественные блага, то результатом его подчинения финансовому капиталу становится трансформация его природы – *эта сфера начинает производить не общественные блага, а частные блага, в виде коммерческой услуги*.

Сформулируем этот тезис немного иначе. В сфере материального производства, как хорошо известно, результаты деятельности – ограниченные продукты, присвоение которых одним актором предполагает их потерю другим. Подчинение производства этих благ финансовому капиталу мало что меняет в содержании этого производства. В социо-гуманитарном секторе, куда входят не только образование, но и культура, здравоохранение, создаются блага, присвоение которых одним актором возможно без их отчуждения от других, и потому эти блага по своему содержанию являются общественными. И только подчинение их капиталу, в особенности – финансовому, превращает их в частные (не по форме, а по содержанию) блага. Поэтому, если мы говорим о финансиализации материального производства, то там финансовому капиталу подчиняется производство частных благ. Если же мы говорим о финансиализации образования и других сфер социо-гуманитарного сектора, то здесь происходит **подчинение финансовому капиталу процесса производства общественных (по своему содержанию) благ**.

Наряду со спецификой финансиализации в сфере образования у этого процесса есть и немало черт, которые во многом едины для всех сфер экономики. Одна из них – *необходимость для любого актора экономики (человека, фирмы, университета) принимать решения, ориентируясь на конъюнктуру финансового рынка, на возможность получения доходов от финансовой деятельности*.

Ещё одна черта финансиализации, общая для всех сфер экономики, в том числе и для образования: *по мере развития этого процесса реальные права собственности всё более переходят в руки финансового капитала*. Образование этот процесс пока затронул в меньшей степени, чем другие отрасли, но этот процесс только начи-

частной собственности».

нается... (образование вообще до недавнего времени оставалось как бы «на обочине» капиталистического производства, но сегодня оно активно вовлекается в систему коммерческо-финансовых отношений современного этапа позднего капитализма).

Наконец, общей чертой (она вытекает из двух вышеназванных) финансиализации образования и других сфер является так называемый шоттернизм – ориентация деятельности организаций на краткосрочную выгоду при отторжении долгосрочных проектов. На образование это оказывает весьма сильное воздействие, парировать которое может только стратегическое общественное планирование.

Перечень общих черт процесса финансиализации, характерных и для образования, можно продолжить, но эта задача не является приоритетной для данного текста. Завершая наш анализ, специально акцентируем вопрос о том, кто в первую очередь становится проводником процесса финансиализации образования. В общем плане мы уже дали ответ на этот вопрос – финансовый капитал. Но в данном случае, что называется, «дьявол в деталях».

**PS. «Эффективные менеджеры»:
роль в усилении финансиализации образования**

Выше мы отметили, что менеджеризация¹⁵ – это процесс передачи функций управления от коллективов образовательных организаций к менеджерам, часто приходящим извне, в том числе из бизнеса. Их называют эффективными, но критерии, на которые они ориентируются в процессе повышения «эффективности», задаются, с одной стороны, рынком (на котором сегодня, как мы отметили, господствует финансовый капитал), с другой – бюрократией (с которой этот капитал сращён). Поэтому эффективный менеджер – это слуга двух господ. Он ориентируется, с одной стороны, на достижение высокого коммерческого результата для образовательной организации, а с другой, – на выполнение бюрократических указаний государственных органов. Тем самым менеджеризация является тем мостом, который содействует соединению двух названных выше сторон.

Сказанное создаёт предпосылки для ответа на вопрос, чьим интересам отвечает процесс финансиализации образования? Данный выше ответ – интересам финансового капитала – будет очевидным, но не достаточным. В современных условиях большая часть акторов рынка в той или иной мере включена в процесс финансиализации, так как с конца XX века даже акторы реального сектора экономики получают значительную (а в многих случаях – большую) часть своего дохода от участия в финансовых транзакциях. Более того, элита финансового капитала тесно сращена с

¹⁵ В западной литературе подобное явление получило название «managerialism» [18].

государственным истеблишментом. Первая задаёт образованию коммерческий вектор, второй – подчиняет его государственной бюрократии. Реализацией обоих векторов и занимается «эффективный менеджер», получающий всё большую власть в управлении образовательными организациями, в частности университетами. Посредством них срощённый с высшей бюрократией финансовый капитал подчиняет себе процесс образования, который – в пространстве обратных связей – воспроизводит новых «эффективных менеджеров» и других акторов финансового капитала и государственной бюрократии. Так менеджеризация образования усиливает его финансиализацию и обратно.

* * *

Завершая наш текст, ещё раз подчеркнём: *процесс финансиализации в сфере образования только начинается*, по сравнению с другими сферами экономики он относительно «молод» и не успел полностью захватить и подчинить себе образование. В России он вообще только зарождается. Но результаты его гегемонии могут быть весьма и весьма негативными. Затормозить (а в идеале – остановить) его может только *социализация образования, его декоммерциализация и дебюрократизация*. Но это уже тема для другого текста.

Литература

1. Бодрунов С.Д. Ноономика / Монография. М.: Культурная революция, 2018. – 432 с.
2. Бок Дерек. Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2012.
3. Бузгалин А. В., Колганов А. И., Реиндустриализация как ностальгия? Теоретический дискурс // Социологические исследования. 2014. № 1. С. 80-94.
4. Бузгалин А.В. Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на всё? // Социологические исследования. 2017а. № 7. С. 43-53.
5. Бузгалин А.В. Креативная экономика: почему и как может быть ограничена частная интеллектуальная собственность // Социологические исследования. 2017б. № 8. С. 20-31.
6. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. Т. 2: Теория: Глобальная гегемония капитала и её пределы. Изд. 4-е. М.: ЛЕНАНД, 2018.
7. Кларк Б.Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления трансформации. М.: НИУ ВШЭ, 2011.
8. Левина И.Г. К вопросу о соотношении реального и финансового секторов // Вопросы экономики. 2006. № 9, С.83-102.
9. Чепуренко А.Ю. Маркс в университете 3.0? // Социологические исследования. 2018. № 5. С. 26-34.
10. Рязанов В.Т. (Не)реальный капитализм. Политэкономика кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. – М.: Экономика, 2016.

-
11. Яковлева Н.Г. Коммерциализация российского высшего образования: историко-логические контрапункты // Экономическое возрождение России. 2017а. № 4. С. 49-59.
 12. Яковлева Н.Г. Коммерциализация, бюрократизация, менеджеризация образования постсоветской России: политэкономический взгляд // Проблемы теории и практики управления. 2017б. № 3. С. 122-131.
 13. Яковлева Н.Г. Образование в России: общественное благо или коммерческая услуга? // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 149-153
 14. Mandel E. Late Capitalism. London – New York: Verso, 1987.
 15. OECD (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.oecd.org/education/Education-at-a-Glance-2014.pdf> (дата обращения: 24.03.2019).
 16. OECD (2017). Educational Opportunity for All: Overcoming Inequality throughout the Life Course, OECD Publishing, [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://read.oecd-ilibrary.org/education/educational-opportunity-for-all_9789264287457-en#page1 (дата обращения: 24.03.2019)
 17. Jameson F. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. . London – New York: Verso, 1991.
 18. Kikauer T. Managerialism: a Critique of an Ideology. Palgrave Macmillan, 2013.
 19. Krippner G.R. The financialization of the American economy // Socio-Economic Review. 2005. Vol. 3.
 20. Wissema J. Towards the Third Generation University: Managing the University in Transition. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.